

КОНЦЕПЦИЯ МОТИВАЦИИ

Джуманиязова Дильбар Азатовна

НГПИ имени Ажинияза Факультет педагогики Управление школой

Аннотация: Мотивация – это психический фактор, придающий цель и направление действиям людей. Руководство работником направлено на совмещение таких функций, как координация, коммуникация и распределение, например функция управления. Контрольная функция – это разум руководителя, чем сложнее и дифференцированнее контрольная функция ЦНС, тем труднее руководителю улучшить контроль как внутри, так и между функциями.

Ключевые слова: мотивация, работник, лидерство, управление.

Мотивация – это психический фактор, который придает цель и направление действиям людей. Руководство работником направлено на совмещение таких функций, как координация, коммуникация и распределение, например функция управления. Контрольная функция – это разум руководителя, чем сложнее и дифференцированнее контрольная функция ЦНС, тем труднее руководителю улучшить контроль как внутри, так и между функциями. В результате от функции управления постепенно отделяется частная функция как самостоятельная функция совершенствования управления - это функция мотивации, то есть приведения деятельности людей в соответствие с целью духовными средствами. В данном случае это стимулирование развития навыков управления работником для целенаправленной, эффективной и

продуктивной работы. Психические факторы возникают среди руководителей и сотрудников.

Если говорить о лидерах, которые мотивируют руководство, то это люди.

непосредственное побуждение к достижению организационных целей.

Мотивация – это динамический процесс побуждения к действию.

Различные теории мотивации в психолого-организационном экономическом направлении можно разделить на две группы:

1. Содержательная теория мотивации основана на выявлении внутренней мотивации человека, заставляющей его работать так же, а не иначе (это термин А. Маслоу и Ф. Герсберга и др.).

2. Процессуальная теория мотивации - один из самых современных методов, который основан на том, как люди познают себя и ведут себя в смысле воспитания (это теория ожидания Портера-Лоулама, теория справедливости и модели мотивации). Хотя перечисленные теории и отличаются друг от друга в некоторых вопросах, они не отрицают друг друга.

Он выделяет пять самых основных из различных потребностей: Физиологические потребности. Потребность в безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Социальная потребность (поддержка принадлежности к коллективу в коллективе). Потребность в уважении. 0 потребность в самовыражении. Согласно теории Маслоу, все потребности можно расположить в соответствии со строгой иерархической структурой. Он требует удовлетворения потребностей более низкого уровня, что в свою

очередь влияет на поведение человека, а потребности более высокого уровня постепенно влияют на него.

Теория мотивации рекомендована Фредриком Харсбергом, а первичными источниками неудовлетворенности являются: политика компании, надзор, условия труда, заработная плата, правовой статус, отношения с семьей и молодыми работниками, а вторичными, если есть гарантии занятости. источниками высокой удовлетворенности являются: достижения, уважение, удовлетворенность работой, ответственность, продвижение по службе и рост. Харсберг заключает, что умный лидер работает на основе обоих факторов. Эта теория не противоречит теории Маслоу. Менеджер не должен вмешиваться во многие вещи, но будет ошибкой, если он заметит, что делает что-то не так, и не предотвратит это. Важнейшей частью мотивации является предоставление положительного подкрепления, когда дела идут хорошо. Психологи считают, что наказания следует использовать умеренно и уравновешивать поощрениями за хорошую работу.

Избежать такой негативной ситуации, как неадекватное стимулирование из-за ревности, помогает план Скэнлона, суть которого заключается в том, что если принятие идеи приводит к повышению производительности труда, то эта идея устраняет проблемы идеи. Вознаграждение предотвращает немедленное негодование. Если рабочее место грязное, темное и неприглядное, это снижает желание работать.

Если рабочее место чистое, безупречное с эргонометрической точки зрения, появляются ярко выраженные мотивы работы. Харсберг считает, что этот фактор относится к «гигиеническим» факторам. Деньги тоже играют большую роль. Но деньги как мера человеческого достоинства очень опасны. Если погоня за деньгами полностью овладевает человеком, она создает тенденцию к размножению и заставляет его доказывать свое превосходство над другими, в результате чего он отрывается от общества и людей.

В рамках процессуальной теории то, как человек распределяет свои действия и выбирает определенный тип поведения для достижения определенной цели. Процессуальная теория не утверждает существования потребностей, но считает, что поведение человека определяется не только ими, но и социальными потребностями.

Существуют три основные процессуальные теории мотивации: теория ожидания, теория справедливости и модель Портера-Лоулера. Основным смыслом теории ожидания является ожидание человека, поскольку он считает, что выбранный им тип поведения удовлетворит его желание. Ожидание – это оценка человеком тех или иных событий. Теория ожиданий предполагает три взаимосвязи: трудозатраты — результат; результат — награда; награда - это валентность. Теория справедливости отвечает на то, как люди распределяют и направляют свои усилия для достижения цели. Вывод теории справедливости в управленческой практике состоит в том, что если у людей не хватает глаз на получение справедливого вознаграждения, они будут пытаться снизить трудовую активность. Но руководитель не должен забывать, что оценка справедливости не абсолютна, а относительна.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Использованная литература:

1. С. Фуломов. Основы менеджмента и бизнеса. - Т. Лейбор, 1997.
2. Я. Х. Герчикова. Управление. — М.: «Банки и биржи», изд. "ЕД. ИЗМ".
3. Я. А. Кабушкин. Я в управлении. — М.: Вгсшая школа, 1995.